

MAMLAKATIMIZDA BANKLAR FAOLIYATINI KORPORATIV BOSHQARISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI

Meliev Vohidjon Pulatovich¹

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5933244>

MAQOLA TARIXI

Qabul qilindi: 20- yanvar 2022

Ma'qullandi: 25 - yanvar 2022

Chop etildi: 30 - yanvar 2022

KALIT SO'ZLAR

“Aksiyadorlik jamiyatlari va aksiyadorlarning huquqlarini himoya qilish to'g'risida”, “Mas'uliyati cheklangan va qo'shimcha mas'uliyatli jamiyatlar to'g'risida”, “Qimmatli qog'ozlar bozori to'g'risida”

ANNOTATSIYA

O'zbekiston iqtisodiyotining barqaror va mutanosib rivojlanishi, jahon bozorida mustahkam o'rin egallashi, barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlash, aholi turmush darajasi va farovonligini yanada oshirish olib borilayotgan iqtisodiy siyosatning asosiy vazifalaridan hisoblanadi. Bu esa jahon iqtisodiyotining globallashuv ko'lami tobora kengayib borayotgan bir sharoitda har qanday kon'yunktura o'zgarishlari qarshi tura oladigan, ichki va tashqi bozor talablariga tezlik bilan moslasha oluvchi korxonalarini shakllantirishni taqozo etadi. Shuning uchun innovatsiyalarni ishlab chiqarish jarayoniga keng joriy etish hamda mahsulot va xizmat turlarini muttasil yangilab borish hisobiga raqobatbardoshlikni ta'minlovchi korporativ tuzilmalarni rivojlantirish zarur.

O'zbekiston iqtisodiyotining barqaror va mutanosib rivojlanishi, jahon bozorida mustahkam o'rin egallashi, barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlash, aholi turmush darajasi va farovonligini yanada oshirish olib borilayotgan iqtisodiy siyosatning asosiy vazifalaridan hisoblanadi. Bu esa jahon iqtisodiyotining globallashuv ko'lami tobora kengayib borayotgan bir sharoitda har qanday kon'yunktura o'zgarishlari qarshi tura oladigan, ichki va tashqi bozor talablariga tezlik bilan moslasha oluvchi korxonalarini shakllantirishni taqozo etadi. Shuning uchun innovatsiyalarni ishlab chiqarish jarayoniga keng joriy etish hamda mahsulot va xizmat turlarini

muttasil yangilab borish hisobiga raqobatbardoshlikni ta'minlovchi korporativ tuzilmalarni rivojlantirish zarur.

Mamlakatimizda bozor munosabatlariga o'tish davrining dastlabki yillarida “Aksiyadorlik jamiyatlari va aksiyadorlarning huquqlarini himoya qilish to'g'risida”, “Mas'uliyati cheklangan va qo'shimcha mas'uliyatli jamiyatlar to'g'risida”, “Qimmatli qog'ozlar bozori to'g'risida”gi qonunlar hamda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qator farmonlari va hukumat qarorlaridan iborat korporativ boshqaruvni rivojlantirishning me'yoriy-huquqiy asoslari yaratildi. Ushbu qonunchilik hujjatlariga muvofiq,

aksiyadorlarning Umumiy yig'ilishi, Kuzatuv kengashi kabi korporativ boshqaruv organlari faoliyati yo'lga qo'yildi.

Bu boradagi qonunchilikning tahlili shuni ko'rsatmoqdaki, O'zbekiston korporativ boshqaruvning dunyodagi mavjud "ingliz-amerika", "nemis" va "yapon" modellari orasidan "nemis" modeliga ko'proq o'xshash bo'lgan tizimni shakllantirish yo'lidan bordi. Ushbu modelning afzallik xususiyati shundaki, boshqaruvda Kuzatuv kengashi va ijro organi vazifalari aniq ajralib turishi, bundan tashqari, bir yoki bir necha yirik aksiyadorlarning mavjudligi, ya'ni aksiyadorlik kapitalining konsentratsiyalashuvi yuqori ekanligi bilan belgilanadi. Germaniya modelidan O'zbekistondagi tizimning farqli jihati esa aksiyadorlik jamiyatlaridagi korporativ boshqaruvda tijorat banklari rolining yuqori emasligidadir. Tahlillarning ko'rsatishicha, mamlakatimizda korporativ boshqaruv tizimi hali shakllanish bosqichida, chunki aksiyadorlik jamiyatlarining barchasida ham bir xilda bunday tizim amalga oshirilmayapti. Ayrim aksiyadorlik jamiyatlarida korporativ boshqaruv va nazorat tizimi organlari faoliyati bo'yicha ijobiy tajribaga ega samarali mulkdor-aksiyadorlar mavjud bo'lishiga qaramay, ko'pgina aksiyadorlik jamiyatlarida, ayniqsa, ustav fondida davlat ulushi ko'p bo'lgan yoki birgina aksiyadori mavjud bo'lgan jamiyatlarda korporativ boshqaruv nomigagina amal qilmoqda. Aksiyadorlarning Umumiy yig'ilishlari va Kuzatuv kengashlari majlislarining o'tkazilishi ham talab darajasida emas. Tahlillar davomida aksiyadorlik jamiyatlaridagi boshqaruv va nazorat

faoliyatida muhim rol o'ynovchi Taftish komissiyalari va tashqi hamda ichki audit xizmatlari ishlari ham davr talabiga javob bermayotganlik holatlari kuzatilmoqda. Bundan tashqari, aksiyadorlik jamiyatlaridagi ijro organlari faoliyatidagi nuqsonlar ham tahliliy ma'lumotda alohida qayd etilgan.

Germaniya, Yaponiya va Rossiya kabi mamlakatlar iqtisodiyotida mulkning ijarat banklari qo'lida to'planishi (ishonchnomalarolish, bank depozitoriyalari qimmatli qog'ozlarni saqlashga qabul qilishi kabi yo'llar bilan) ta'minlanmoqda va bu mamlakatlarda aksiyadorlar bilan menejerlar o'rtasida amalda nizo chiqmaydi. Yirik mulkdorlar kompaniyalarni o'zlari boshqaradilar yokiularning ishiga shu qadar faol aralashadilar va ularni shu qadarqattiq nazorat qiladilarki, natijada menejerlar bilan aksiyadorlar manfaatlarini yuzasidan kelib chiqadigan nizolarga o'rin qolmaydi. Nazoratdan xususiy naf ko'rish agentlarni iqtisodiy jihatdan nomaqbul harakatlarga undashi mumkin. Bu harakatlar kompaniyaning bozor bahosini oshirishdan ko'ra ko'proq minoritar aksiyadorlar mulkini ekspropriatsiya qilishga (aktivlarni olibqo'yish, dividendlar to'lashdan bosh tortish, narxlar borasida hiyla-nayrang ishlatish va hokazolar orqali) qaratilishi mumkin.

Har qanday jamiyatda boshqaruv tizimining maqsadi, xarakteriva funksiyalari shu jamiyatning ijtimoiy - iqtisodiy qonunlari asosida aniqlanib kelingan. Lekin raqobatli bozor munosabatlari sharoitida esa boshqaruvning tabiati butunlay o'zgarib ketadi. Chunki barcha moddiy, texnik,

mehnat, moliyaviy va boshqa resurslardan oqilona foydalanilgan holda iqtisodiy samaradorlikka erishish, mehnat qilayotgan jamoaning moddiy vama'naviy ehtiyojlarini to'laroq qondirish, shu bilan birga davlatning iqtisodiy salohiyatini yuksaltirishga qaratilgan bo'lishi kerak.

2020 yilda korporativ boshqaruv tizimidagi prinsip va yondashuvlarni tubdan o'zgartirishimiz uning haqiqiy bozor xususiyatlariga ega bo'lishini ta'minlash va konservativ qarashlardan xalos bo'lishida katta hissa bo'ldi.

Barcha aksiyadorlik jamiyatlarining faoliyati to'liq inventarizatsiyadan o'tkazildi, natijada 462 ta jamiyatni yoki ularning 43 foizini tugatish yoki boshqa tashkiliy-huquqiy shaklga o'zgartirish to'g'risida qarorlar qabul qilindi.

Korxonalarini korporativ boshqarish bo'yicha ilg'or xalqaro tajribani o'rganish asosida aksiyadorlik jamiyatlarining yangi namunaviy tuzilmasi ishlab chiqildi va tasdiqlandi. Shu tariqa, zamonaviy korporativ boshqaruv tizimi talablarini inobatga olgan holda, Lavozim va kasblarning yangi klassifikatori ishlab chiqildi va tasdiqlandi, unga bozor iqtisodiyoti talablariga mos keladigan 566 ta yangi toifa kiritildi.

Ana shu klassifikator asosida rahbarlar tarkibi attestatsiyadan o'tkazildi. Rahbar kadrlarning korporativ boshqaruvning zamonaviy usul va prinsiplari, menejment va marketing bo'yicha bilimlarini baholash ushbu sinovning asosiy maqsadi qilib qo'yildi. Uning natijalariga ko'ra, attestatsiya qilingan 721 nafar rahbar xodimning yarmi – 49 foizi attestatsiyadan o'tgan bo'lsa, ularning har uchinchi

attestatsiyadan shartli ravishda o'tkazilgan, 20 foizi yoki har beshinchi rahbar esa egallab turgan lavozimiga loyiq emas, deb topilgan.

Bu raqamlar, tabiiyki, ko'p narsadan darak beradi va aksiyadorlik jamiyatlarini boshqarish tizimini tubdan o'zgartirishdek muhim ishni o'z vaqtida boshlaganimizni yana bir bor tasdiqlaydi.

Bo'shab qolgan rahbarlik lavozimlariga puxta bilimga ega bo'lgan, zamonaviy menejment va marketing usullarini amalda qo'llay oladigan yosh mutaxassislar tayinlandi.

Shu borada Germaniyada joylashgan Evropa menejment va texnologiyalar maktabining faol ishtirokida aksiyadorlik jamiyatlarining rahbar xodim va mutaxassislarini tizimli asosda tayyorlash va malakasini oshirishni tashkil qilish, ularning zamonaviy korporativ boshqaruv usullarini egallashini ta'minlash maqsadida mamlakatimizda Korporativ boshqaruv ilmiy-ta'lim markazi tashkil etildi.

O'tgan yili Germaniya va iqtisodiy jihatdan rivojlangan boshqa davlatlardagi etakchi ta'lim muassasalarining professor-o'qituvchilarini keng jalb qilgan holda, mamlakatimiz aksiyadorlik jamiyatlari, banklar va yirik korxonalarining 160 nafardan ortiq rahbar xodimi korporativ boshqaruv sohasida malaka oshirdi, ularning yarmi Germaniya korxonalarida tajriba orttirdi.

Mamlakatimizda korporativ boshqaruv tizimi va uning ichki tuzilishi jahon amaliyotida qabul qilingan umumqoidalarga muvofiq tashkil etilgan bo'lib, uning asosida haqqoniylik,

javobgarlik, ochiqlik va hisobdorlik tamoyillari yotsada, bu jarayonda ayrim salbiy ta'sirga ega omillar ham mavjud. Bular asosan, ko'pgina aksiyadorlik jamiyatlarida foyda, natija beradigan mulkdorning yo'qligi, korporativ boshqaruvning huquqiy bazasi takomillashmagani, aksiyadorlar Umumiy yig'ilishining rasmiyatchilik uchungina o'tkazilayotgani, aslida qonunchilikka etarli darajada amal qilinmayotgani, aksiyadorlik jamiyatlaridagi ichki hujjatlarning sifatsizligi, ularda korporativ boshqaruvga daxldor savollarga javoblarning mutlaqo yo'qligi, korporativ boshqaruv qonunchiligi ijrosini ta'minlovchi mexanizm va huquqiy madaniyatning etishmasligi kabilardir.

Bundan tashqari, korporativ boshqaruvni tatbiq etishning uslubiy va ilmiyuslubiy bazasi, qimmatli qog'ozlar bozorining etarli darajada rivojlanmagani, fond birjasida aksiyalar kotirovkasining mavjud emasligi, aksiyadorlik jamiyatlari faoliyati oshkoraligining sustligi kabi qator kamchiliklar mavjud.

Tahliliy ma'lumotlarshuni ko'rsatadiki, tashqi va ichki audit samaradorligini oshirish, ustav fondida davlat ulushi mavjud bo'lgan aksiyadorlik jamiyatlaridagi korporativ boshqaruvda davlatning ishtiroki samaradorligini oshirish bo'yicha chora-tadbirlar tizimini ishlab chiqish va amalga oshirish ham dolzarb masaladir. Shu bilan birga, aksiyadorlar, salohiyatli investorlar va kreditorlar uchun aksiyadorlik jamiyatlari axborot ochiqligi holatini yanada oshirish, xorijiy tajriba umumlashmasi asosida O'zbekistonda minoritar aksiyadorlar uchun ma'qul bo'lgan ishonchnoma asosida

birlashgan tarzda ovoz berish mexanizmini aniqlash ham muhim.

Hozirda vujudga kelgan korporativ boshqaruvning o'zbek modeli asosan uch omil negizida tarkib topdi:

- * amaldagi korporativ qonunchilik;
- * ichki korporativ andozalar;
- * joylardagi korporativ amaliyot.

Demak, korporativ boshqaruvning milliy modelini takomillashtirish masalasi quyidagi uch asosiy yo'nalishdan iborat bo'lar ekan:

- * korporativ qonunchilikka o'zgartirishlar kiritish;
- * aksiyadorlik jamiyatlari ustavlari, nizomlari va boshqalar kabi ichki me'yoriy hujjatlar – korporativ andozalarning yangilarini ishlab chiqish yoki amaldagilarini takomillashtirib borish;
- * korporativ manfaat tomonlari o'rtasida munosabatlarni qurish amaliyotini xalqaro tan olingan korporativ boshqaruv tamoyillari asosida takomillashtirish.

Umuman olganda so'nggi yillarda bank tizimiga xususiy kapitalni jalb qilish xususiy banklarning rivojlanish darajasiga har tomonlama ko'maklashish muhim masalalardan hisoblanadi.

Iqtisodiy globallashtirish sharoitida bank tizimining barqarorligini va raqobatbardoshligini oshirish borasida korporativ boshqaruvni mexanizmini samarali tashkilotish yo'li bilan tijorat banklarining kapitallashtirish darajasini o'stirish, ularning investitsiyaviy faoliyatini kuchaytirish, ko'rsatilayotgan bank xizmatlari ko'laminikengaytirish, shu

jumladan, xo'jalik yurituvchi sub'ektlarning bo'sh pul mablag'larini uzoqmuddatli depozitlarga jalb etish hamda bank faoliyatida yuzaga kelishi mumkin

bo'ladigantavvakalchilikni to'g'ri baholash juda muhim ahamiyat kasb etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. O'zbekiston Respublikasi "Markaziy banki to'g'risida"gi Qonun. T. "O'zbekiston". 1995.
2. O'zbekiston Respublikasi "Banklar va bank faoliyati haqida"gi Qonuni. T. "O'zbekiston" 1996.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "2020 — 2025-yillarga mo'ljallangan O'zbekiston Respublikasining bank tizimini isloh qilish strategiyasi to'g'risida" 2020-yil 12-maydagi PF-5992-son [Farmoni](#)
4. [O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni №PF-6167 11.02.2021](#) "Davlat aktivlarini xususiylashtirish jarayonlarini yanada jadallashtirish to'g'risida"
5. [O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni №PF-6096 27.10.2020](#) "Davlat ishtirokidagi korxonalarini isloh qilishni jadallashtirish hamda davlat aktivlarini xususiylashtirishga oid chora-tadbirlar to'g'risida"
6. [O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni №PF-6044 24.08.2020](#) "Litsenziyalash va ruxsat berish tartib-taomillarini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"